

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi	
	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna	
	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich	
	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич	
	Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi	
	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи	
	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
	5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi	
	Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna	
	Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi	
	Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.	
	Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna	

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdoni Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

KASBIY RIVOJLANISH SOATLARIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

Temirova Rushana Ravshan qizi

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat
 milliy instituti magistrantlari

Nishonova Durdona Olimjon qizi

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat
 milliy instituti magistrantlari

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbiy rivojlanish soatlaridan samarali foydalanish orqali boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Metodik tayyorgarlik o'qituvchining dars jarayonini sifatli tashkil etishi, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Maqolada o'qituvchilarning metodik salohiyatini oshirishga qaratilgan mashg'ulot turlari, interaktiv va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari, shuningdek, o'z ustida ishlash madaniyatini shakllantirish yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida metodik tayyorgarlikni rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, metodik tayyorgarlik, kasbiy rivojlanish, o'qituvchi kompetensiyasi, pedagogik metodika, malaka oshirish, ta'lim sifati, innovatsion yondashuv, interaktiv metodlar, uzluksiz ta'lim, amaliy faoliyat, ta'lim islohotlari, pedagogik salohiyat.

Abstract: This article explores the development of primary school teachers' methodological competence through the effective use of professional development hours. Methodological preparedness is a key factor in organizing a high-quality educational process and in shaping students' knowledge, skills, and competencies. The article analyzes various forms of training aimed at enhancing teachers' methodological potential, the use of interactive and modern pedagogical technologies, and ways to foster a culture of self-improvement among educators. Based on the research findings, proposals and recommendations for improving methodological training are presented.

Key words: Primary education, methodological preparation, professional development, teacher competency, pedagogical methodology, qualification improvement, education quality, innovative approach, interactive methods, continuous education, practical activity, education reforms, pedagogical potential.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы повышения методической подготовки учителей начальных классов через эффективное использование часов профессионального развития. Методическая подготовка является важным фактором в организации качественного учебного процесса, формировании знаний, умений и компетенций учащихся. В статье проанализированы виды занятий, направленных на повышение методического потенциала педагогов, возможности использования интерактивных и современных педагогических технологий, а также пути формирования культуры саморазвития у учителей. По результатам исследования разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию методической подготовки.

Ключевые слова: начальное образование, методическая подготовка, профессиональное развитие, компетентность учителя, педагогическая методика, повышение квалификации, качество образования, инновационный подход, интерактивные методы, непрерывное образование, практическая деятельность, реформы образования, педагогический потенциал.

KIRISH

Hozirgi zamon ta'lim tizimi o'qituvchidan nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchini mustaqil fikrlashga, amaliy ko'nikmalarni egallashga, muammolarni hal qilishga o'rgatuvchi murabbiy sifatidagi faoliyatni talab qilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi – bu bola shaxsining shakllanishida, uning keyingi ta'lim-tarbiyasi, ijtimoiy moslashuvi va intellektual rivojida hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Ushbu davrda faoliyat yurituvchi o'qituvchilarning kasbiy va metodik tayyorgarligi, ularning yangiliklarga ochiqligi, didaktik vositalardan samarali foydalanish malakasi yuqori bo'lishi ta'lim sifatining kafolati sanaladi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, xususan pedagog kadrlar salohiyatini oshirish, ularni zamonaviy metodikalar bilan qurollantirish masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, kasbiy rivojlanish soatlari – bu o'qituvchining doimiy o'sish, tajriba almashish, yangi pedagogik yondashuvlarni o'rganish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodik tayyorgarlik – bu faqat darsni rejalashtirish yoki uni olib borishdan iborat bo'lmay, balki o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos yondashuvlar tanlash, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini integratsiyalash, o'quv jarayonini reflektiv tarzda tahlil qilish va baholash kabi murakkab kompetensiyalar majmuidir. Afsuski, amaldagi tizimda ayrim o'qituvchilar kasbiy rivojlanish soatlaridan faqatgina nazariy ma'lumot olish yoki ma'muriy topshiriqlarni bajarish vositasi sifatida foydalanmoqdalar. Bu esa ushbu soatlarning asl maqsadini to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi va metodik tayyorgarligini takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishda ko'plab ilmiy tadqiqotlar, amaliy tavsiyalar va normativ-huquqiy hujjatlar yaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-apreldagi "Pedagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-73-son¹ Farmoni hamda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun², 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida pedagoglar uchun uzluksiz kasbiy rivojlanish mexanizmlari belgilab berilgan.

O'zbekistonlik olimlar orasida ham pedagoglarning metodik tayyorgarligi va kasbiy rivojlanishiga oid muhim izlanishlar olib borilgan. Jumladan, A. Abduqodirov, R. Jo'rayev, G. A'zamova, M. Kadirovalar tomonidan yozilgan darslik va monografiyalarda o'qituvchilarning o'quv-metodik faoliyatini samarali tashkil etish, zamonaviy metodlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari yoritilgan. A. K. To'xtasinovanning "Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi" nomli tadqiqotida o'qituvchining kasbiy shakllanish bosqichlari, metodik savodxonlik va uzluksiz ta'lim kontsepsiyasi asoslab berilgan.

Jahon miqyosida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bo'yicha bir qator nazariy maktablar mavjud. Masalan, Fullanning (Fullan, 2007) "o'qituvchi sifatida o'zgarish agenti" nazariyasi, o'qituvchining o'zgaruvchan ta'lim muhitida adaptiv yondashuvga ega bo'lishi zarurligini asoslaydi. Hargreaves va Shirley (2009) esa o'qituvchining kasbiy rivojlanishini "professional kapital" sifatida tahlil qilib, doimiy o'rganish, hamkorlik va innovatsion faoliyatga urg'u beradi. OECD tashkilotining PISA va TALIS tadqiqotlari esa pedagogik mahoratni oshirishda amaliy treninglar va reflektiv yondashuvning yuqori samaradorligini qayd etgan. Metodik tayyorgarlik pedagogik texnologiyalarni chuqur o'zlashtirish, dars jarayonini ilmiy asosda rejalashtirish, shuningdek, ta'limda individual yondashuv, differensial ta'lim, refleksiya va kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan yondashuvlarni talab qiladi. Shuning uchun, V. Slastyonin, L. Vygotskiy, B. Bloom, D. Kolblarning didaktik modellari boshlang'ich sinf o'qituvchilari tayyorgarligini baholashda qo'llanilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2024-yil 7-avgustdagi "Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risida"gi 246-son buyrug'i bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlarini tashkil etish tartibi belgilab qo'yildi. Ushbu buyrug'ga asosan, haftaning 6 kuni fanlar kesimida taqsimlanib, "Kasbiy rivojlanish soati" tashkil etiladigan kunlar belgilandi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich ta'lim – bu o'quvchining shaxs sifatida shakllanishi, bilim olishga bo'lgan qiziqishining uyg'unishi va kelgusidagi o'quv faoliyatining mustahkam poydevori hisoblanadi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli kechishi, eng avvalo, boshlang'ich sinf o'qituvchisining metodik tayyorgarlik darajasiga bevosita bog'liqdir. Metodik tayyorgarligi yuqori bo'lgan o'qituvchi o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda dars rejalashtira oladi, ta'limning zamonaviy metodlarini qo'llaydi, har bir o'quvchiga individual yondashadi. So'nggi yillarda boshlang'ich ta'limga oid davlat standartlari, o'quv dasturlari, baholash tizimlari muntazam ravishda yangilanmoqda.

O'qituvchining bu o'zgarishlarga moslashuvi uchun metodik ko'nikmalarini yangilab borishi, kasbiy rivojlanish soatlarida faol ishtirok etishi zarur. Metodik tayyorgarlik orqali o'qituvchilar STEAM, CLIL, muammoli ta'lim, loyihaviy ta'lim kabi metodlardan foydalana olish, texnologik vositalar (interaktiv doska, elektron platformalar)

1 <https://lex.uz/uz/docs/-7499721>

2 <https://lex.uz/docs/-5013007>

bilan ishlash malakasini oshirish, darslarni ijodiy va samarali tashkil etish, reflektiv yondashuvga ega bo'lish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Metodik tayyorgarligi kuchli bo'lgan o'qituvchilar o'z ishidan mamnunlik his etadilar, o'zini doimiy takomillashtirishga intiladilar, kasbiy jarayonlarda yetakchilik qiladilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan qarorlarida o'qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishini ta'minlash ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda. Boshlang'ich ta'lim bosqichida dars beruvchi pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi ularning ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omil bo'lib, kasbiy rivojlanish soatlari mazmuni va tashkil etilish shakli o'qituvchining metodik mahoratini oshirishda asosiy vosita sifatida qaraladi.

- Kasbiy rivojlanish soatlari – bu o'qituvchining o'z kasbiy mahoratini oshirish, zamonaviy pedagogik va metodik yondashuvlarni o'zlashtirish uchun ajratilgan vaqtli resurs bo'lib, uni samarali tashkil etish orqali o'qituvchining metodik tayyorgarligi sifatli rivojlanadi.
- Metodik tayyorgarlik – bu pedagogik faoliyatning bir qismi bo'lib, o'qituvchining o'quv materialini puxta o'zlashtirishi, uni samarali tarzda yetkazish, baholash, tahlil qilish va o'quvchini rag'batlantirishga qaratilgan kompleks bilim, ko'nikma va malakalarni o'z ichiga oladi. Ushbu tayyorgarlik quyidagi komponentlardan iborat:
- Darsni loyihalash ko'nikmasi – maqsadni aniq belgilash, mos usul va vositalarni tanlash;
- O'quv faoliyatini tashkil etish – o'quvchilarni faollashtirish, ularni baholash va rag'batlantirish;
- Innovatsion texnologiyalarni qo'llash – AKT vositalari, interaktiv metodlar, refleksiya elementlaridan foydalanish;
- Reflektiv tahlil – o'z ishini tahlil qilish, xulosalar chiqarish va kelgusi darslarni takomillashtirish.

Boshlang'ich ta'lim pedagoglari uchun metodik tayyorgarlik doimiy yangilanib borishi talab etiladi. Chunki bu bosqichda o'quvchilar bilim va ko'nikmalarining dastlabki poydevori qo'yiladi. O'qituvchining malakasi va metodik jihatdan puxta tayyorligi o'quv jarayonining samaradorligini belgilaydi.

Kasbiy rivojlanish soatlari esa o'qituvchiga: Yangi pedagogik yondashuvlar va innovatsion metodlarni o'zlashtirish; Dars jarayonini interaktiv va faol metodlar bilan boyitish; Amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etish orqali o'z ko'nikmalarini oshirish; O'z faoliyatini tahlil qilib, rivojlantirish uchun refleksiya qilish imkonini beradi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini samarali rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Masalan:

- master-klasslar orqali yangi metodlarni amalda ko'rish va o'zlashtirish;
- treninglar yordamida o'qituvchilarni faol ishtirokga jalb qilish;
- simulyatsiya va rol o'yinlari yordamida dars vaziyatlarini yaratish va tahlil qilish;
- guruhviy muhokamalar orqali tajriba almashish va birgalikda muammolarni hal etish.

Bu metodlar o'qituvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Zamonaviy pedagogika malaka oshirishni faqat bilim berish emas, balki o'qituvchilarni amaliy mashg'ulotlarga jalb etish, ularning ijodiy faoliyatini rag'batlantirish, shaxsiy o'sishlariga sharoit yaratish sifatida ko'radi. Shuningdek, mentorlik tizimi, tajriba almashish, onlayn platformalar orqali o'qituvchilarni doimiy qo'llab-quvvatlash metodologik tayyorgarlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

AQShdagi kasbiy rivojlanish tizimi. AQShda o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi an'anaviy ravishda mustaqil va ixtiyoriy faoliyat sifatida boshqariladi. Bu yerda eng keng tarqalgan usullar qatoriga seminarlar, master-klasslar, onlayn kurslar va professional o'quv jamoalari (Professional Learning Communities – PLC) kiradi. AQShda kasbiy rivojlanish jarayonida o'qituvchilar amaliyotga yo'naltirilgan faol ishtirok etishga, o'zaro tajriba almashishga hamda talabalar natijalariga asoslangan baholashga katta e'tibor beriladi (Darling-Hammond et al., 2017).

Buyuk Britaniya tajribasi. Buyuk Britaniyada o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi davlat standartlari asosida boshqariladi. "Teachers' Standards" hujjati o'qituvchilardan kutiladigan malaka va metodik ko'nikmalarni belgilaydi, shuningdek, ularning doimiy rivojlanish jarayonlarini nazorat qilish mexanizmi sifatida xizmat qiladi (Department for Education, 2011).

Buyuk Britaniyada kasbiy rivojlanish soatlari doirasida mentorlik, coaching (murabbiylik) hamda “lesson study” kabi metodlar keng qo'llaniladi. Bu usullar o'qituvchilarni doimiy o'z ustida ishlashga, metodik yangiliklarni sinovdan o'tkazishga rag'batlantiradi. Xususan, “Teacher Leadership” konsepsiyasi asosida o'qituvchilar nafaqat bilim olishadi, balki o'zlarining hamkasblarini yo'l-yo'riq ko'rsatish, mentorlik qilish orqali ta'lim jarayonini yaxshilashga hissa qo'shadilar.

Janubiy Koreya tajribasi. Janubiy Koreyada o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi an'anaviy ravishda qat'iy tartibga solingan tizimga ega. Bu yerda o'qituvchilar uchun muntazam malaka oshirish kurslari tashkil etiladi va ular qatnashishni majburiy hisoblashadi (OECD, 2019). Biroq, mamlakatdagi ilg'or yondashuvlar ichida “Professional Learning Communities” va hamkorlikda o'rganish metodlari katta o'rin tutadi. O'qituvchilar o'zaro tajriba almashadi, yangi pedagogik usullarni birgalikda ishlab chiqadi va sinovdan o'tkazadi. Bu esa pedagoglarning metodik tayyorgarligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish – ularning kasbiy faoliyatida yuqori natijalarga erishish, ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirish hamda o'qituvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Kasbiy rivojlanish soatlari pedagoglar uchun nafaqat yangi bilimlarni egallash, balki amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash, o'z-o'zini tahlil qilish va takomillashtirish imkonini beruvchi samarali platforma bo'lib xizmat qiladi.

Metodik tayyorgarlikni tizimli rivojlantirish uchun kasbiy rivojlanish kurslari mazmunini yangilash, ularni amaliy, interaktiv va ehtiyojga yo'naltirilgan shaklda tashkil etish zarur. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va milliy ta'lim tizimiga moslashtirish orqali pedagoglarning kasbiy o'sishiga yanada keng yo'l ochish mumkin. Mavzuga oid tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar metodik tayyorgarligining oshishi ularning o'quvchilarga bo'lgan yondashuvini yangilaydi, zamonaviy o'qitish metodlarini qo'llashga tayyorlaydi va ta'limda barqaror rivojlanishni ta'minlaydi. Shu bois, kasbiy rivojlanish soatlarini har bir pedagog uchun shaxsiy va professional yutuqlarga erishish vositasi sifatida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish uchun tavsiyalar:

- Amaliy mashg'ulotlarga asoslangan o'quvlar tashkil etish
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'rgatish
- Tahliliy va reflektiv faoliyatni rivojlantirish
- O'quv-uslubiy materiallar bilan ishlash kompetensiyasini oshirish
- Mentorlik va tajriba almashish tizimini yo'lga qo'yish
- Muammoli sohalarga e'tibor qaratish

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “a'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Qarori. <https://lex.uz/docs/-5085887>
2. “Yangi O'zbekiston – yangi ta'lim” konsepsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, 2022.
3. Sultonova N.N. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy metodik yondashuvlar. – Toshkent: Fan, 2021.
4. Yo'ldoshev B., Eshonqulov Q. Pedagog kadrlar malakasini oshirishning ilmiy-metodik asoslari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
5. Normurodova Z.R. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Andijon, 2019.
6. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. O'qituvchilarning kasbiy rivojlanish kurslari modullari to'plami. – Toshkent, 2023.
7. UNESCO. Teacher Professional Development: Global Overview and Effective Practices. – Paris, 2021.
8. Darling-Hammond L. & Bransford J. (2005). Preparing Teachers for a Changing World: What Teachers Should Learn and Be Able to Do. – Jossey-Bass Publishers.
9. OECD (2020). Teachers and School Leaders as Lifelong Learners: TALIS 2019 Results. – OECD Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.